

FABRICACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
DE TANQUES GLP PARA USO EN
MAQUINARIAS EN EL MERCADO
NACIONAL

JOSÉ CALDARERA

RESUMEN

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE CENTRÓ EN LA FABRICACIÓN DE tanques de GLP del tipo transportable para uso en maquinarias de forma detallada y la automatización de ciertos procesos en la línea de producción. El objetivo general fue describir las ventajas de fabricar y automatizar procesos en la producción de tanques de GLP utilizados en maquinarias dentro del mercado nacional. La investigación fue analítica, porque se propuso una hipótesis que se logró probar en la práctica. El trabajo se realizó desde un enfoque cuali-cuantitativo, debido a que, se explicó detalladamente el proceso de fabricación manual y automatizado y sus características en cuanto a seguridad, tiempo y costos, utilizando ambos procesos dentro de una línea de producción de 10 unidades de tanques. Los datos recolectados fueron detallados en dos planillas, una de costos y otra del tiempo utilizado para la fabricación de cada proceso medido en segundos. En conclusión, se verificó que con la automatización de ciertos procesos se logró mayor seguridad del producto, ahorro en el tiempo de

fabricación, disminuyó el costo y se elevó la producción, así como también se redujo el riesgo de accidentes en el personal.

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el proceso detallado de fabricación de tanques de GLP para montacargas y maquinarias y la automatización de sus procesos, siguiendo las normas internacionales de fabricación. Está centrada exclusivamente en la línea de producción elaborando una descripción detallada de todo el proceso de fabricación, con el objetivo de obtener un proceso continuo, sin interrupciones inesperadas, reduciendo costos, aumentando la calidad y seguridad del producto. Tener el control de la situación, pudiendo optar por soluciones anticipadas a los problemas, implementando maniobras de emergencia: como tener en existencia repuestos o componentes críticos en la línea de producción.

El trabajo muestra la importancia, por un lado, de fabricar los tanques para abastecer la demanda existente en nuestro país y, por otro lado, automatizar ciertos procesos buscando obtener mayor seguridad, mejorar la producción y reducir costos.

Considerando que se trata de un producto que requiere de altos estándares de calidad, debido a que contiene GLP, que por sus características son altamente inflamables. Se realizaron pruebas de seguridad siguiendo normas internacionales para que el producto pueda ser confiable y aceptado en el mercado nacional. Se tendrán en cuenta los materiales, herramientas y maquinarias para llevar a cabo la fabricación, con el fin de obtener un producto de excelente calidad.

El método de análisis fue documental atendiendo que se emplearon documentos oficiales y personales como fuente de información, analíticos porque se analizó cada proceso, descomponiéndolo en sus partes y por último explicativo ya que se habló de las características del problema, sujeto a estudiar, en comparación con los procesos automatizados.

Es importante contar con un sistema que permita llevar un control del tiempo real del proceso de fabricación.

La de recolección de datos primarios se realizó durante el proceso de fabricación que se llevó a cabo en el taller de fabricación, en el periodo de tiempo comprendido entre el lunes 15 de junio al martes 23 de junio del año 2020. Además de fuentes secundarias como ser las normas internacionales de fabricación y seguridad de México.

Con esta investigación se espera obtener un panorama general de la línea de producción, con una evaluación pormenorizada de todo el proceso, con el fin de obtener un producto seguro y a bajo costo, en comparación con lo comercializado actualmente.

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, la comercialización de tanques para GLP se basa exclusivamente en productos importados, es decir, son adquiridos del exterior, lo cual son abastecidos solo a un sector del mercado, no así a todos los que necesitan este tipo de productos.

Por otra parte, los productos importados deben ser modificados en cuanto a estructura y operación para poder “adaptarlos” a las necesidades, lo cual dañan la estructura de seguridad que los mismos poseen, atendiendo que se trata de tanques que contienen derivado de petróleo, que son altamente inflamables.

Otro escenario que se utiliza, hace referencia a las construcciones y adaptaciones “caseras”, donde utilizan tanques o recipientes del tipo fijos (estacionarios) para hacer uso en

donde se requieren recipientes portátiles (movibles) o intercambiables, presentando un alto riesgo para el usuario.

Así también, existe una gran demanda en el uso de tanques de GLP, ya que son utilizados para varios tipos de maquinarias, sin embargo, el alto costo de los productos importados, exige a los diferentes mercados “adaptarse” de acuerdo a sus posibilidades.

En consecuencia, a todo lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de demostrar la importancia no solo de fabricar los tanques, sino de automatizar ciertos procesos en su producción dentro de nuestro país, de esta manera abastecer la demanda existente de este producto.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cuáles son las ventajas de fabricar y automatizar procesos en la producción de tanques de GLP utilizados en maquinarias dentro del mercado nacional?

1.2.2 FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Es fundamental conocer el proceso de producción mediante un diagrama de flujo?

¿Es necesario conocer las medidas de seguridad que deben poseer los tanques fabricados de acuerdo a las normativas?

¿Es fundamental comparar el tiempo de fabricación con procesos manuales y automatizados?

¿Es fundamental conocer la diferencia en cuanto a segu-

ridad de los tanques fabricados en comparación con lo actualmente comercializado?

¿Es importante conocer el costo de la fabricación automatizada de los tanques?

¿Es importante describir las ventajas de los tanques fabricados?

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación realiza un estudio en la fábrica de tanques donde se vio la necesidad de automatizar ciertos procesos esenciales para lograr cumplir lo que dictan las normas internacionales de fabricación y seguridad en envases del tipo transportable y, por otro lado, mejorar la producción y los costos.

Existe una gran demanda en el uso de los tanques para GLP, atendiendo que los comercializados son importados de diferentes países debiendo sufrir modificaciones, ya que en nuestro país se requiere de otro tipo de válvula de carga y en este proceso de modificación se altera el sistema de seguridad que deben poseer.

Con esta investigación se busca demostrar las ventajas de la fabricación con procesos automatizados de los tanques, describiendo el flujo de proceso de producción, las medidas de seguridad, el tiempo y el costo de fabricación. Con esta descripción se podrán determinar las ventajas de fabricación adecuadas a nuestro mercado.

Se aporta la seguridad de provisión inmediata de los tanques al mercado, evitando que las maquinarias queden paradas, teniendo en cuenta que no existe otra empresa que fabrique tanques para GLP del tipo móviles en nuestro país.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Describir las ventajas de fabricar y automatizar procesos

en la producción de tanques de GLP utilizados en maquinarias dentro del mercado nacional.

1.4.2 Objetivos específicos

Diseñar el proceso de producción mediante un diagrama de flujo.

Identificar las medidas de seguridad que deben poseer los tanques fabricados basada en la normativa mexicana.

Comparar el tiempo de fabricación con procesos manuales y automatizados.

Demostrar la diferencia en cuanto a seguridad de los tanques fabricados en comparación con lo actualmente comercializado.

Detallar el costo de la fabricación de los tanques de GLP.

Describir las ventajas de los tanques fabricados.

I. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES

El trabajo de investigación de Mariela Jacqueline Sánchez Zapata (2008), sobre los costos por procesos en la Industria Metalmeccánica de Envases para GLP, fue presentado para optar el grado académico de Tecnóloga en Procesos de Producción Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional de formación de Tecnólogos de la ciudad de Quito, Ecuador. La autora analizó las industrias de producción de envases de GLP y su participación en el mercado ecuatoriano. El estudio se limitó en la realización de un estudio práctico y la distribución por procesos y la comparación de resultados, donde se describieron todos los procesos que involucran a la producción con sus diferentes componentes. Así también se recurrió a fuentes secundarias para complementar al caso práctico. Uno de los principales resultados obtenidos resalta que el

proceso productivo permite la aplicación de modernos métodos de costos, así también, cumple con los requisitos mínimos de la industria como ser: utilización de materia prima e insumos, mano de obra que permite la correcta producción y obtener un producto terminado de alta calidad.

Este estudio nos demuestra que el costo del producto terminado es fundamental para determinar el precio de venta, una correcta valoración y costo del producto terminado permitirá tener precios competitivos, permanencia en el mercado y posibilidad de crecimiento.

El trabajo de investigación de **Recalde Anzules y otros (2018)**, sobre un plan de negocio para la comercialización de tanques estacionarios de la compañía Ecuatanques S.A., fue presentado para optar el grado de Ingenieros en administración de ventas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los autores presentan la idea de fabricar, e introducir tanques para GLP al mercado, atendiendo que los actuales son importados, costosos, y con contratos de diez años. En el siguiente plan de negocios se encuentran las especificaciones del producto, así como el estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil. Se ha realizado una investigación de campo, los instrumentos de recolección de datos fueron encuestas y entrevistas. Se determinaron las necesidades del sector industrial y agroindustrial. Como principales resultados se pueden describir que las condiciones de diseño que el tanque posee, las planchas y materiales seleccionados soportan los esfuerzos y presiones ejercidos en el recipiente, cumpliendo las normas de ley. El factor de seguridad usado fue 4, espesor que tiene la industria en el mercado que es de 6.15mm, un factor de seguridad bastante alto. Los materiales necesarios para la construcción del tanque a presión pueden ser importados o comprados a nivel nacional debido a que se encuentran fácilmente en el mercado. En cuanto al análisis económico, los costos evaluados muestran que la fabricación

del tanque es viable, su producción nacional reduce los gastos de las importaciones en gran magnitud puesto que la mayoría de equipos y materiales se encuentran en el mercado.

Este estudio aporta conocimientos acerca de cómo afecta la norma adoptada, en el diseño y construcción del tanque.

El trabajo de investigación de José Ignacio Huertas y otros (2003), sobre el estudio de riesgos en la fabricación y mantenimiento de cilindros y tanques de GLP, fue presentado por la Unidad de Planeación Minero Energética al Ministerio de Minas y Energía de Ecuador para la formulación de planes y programas del sector del gas licuado de petróleo.

Los autores presentan una descripción de los procesos de fabricación y mantenimiento de cilindros de GLP. La metodología utilizada fue consulta a literatura especializada en metodologías de estudios de riesgos. Se encontró que un estudio de riesgos se desarrolla siguiendo las etapas de identificación de riesgos, valoración de los riesgos, cuantificación de la ocurrencia de los riesgos, valoración de la severidad de los riesgos e identificación de controladores de riesgos. Se concluyó que la forma para controlar la ocurrencia del evento adverso, “fallo del tanque”, es asegurando que los recipientes se desempeñen adecuadamente en la distribución domiciliar de GLP. Esto se logra asegurando que los recipientes sean fabricados y mantenidos adecuadamente.

Este trabajo nos indica la importancia de la identificación, valoración y cuantificación de ocurrencia de los riesgos, a fin de eliminar los posibles accidentes en las diferentes etapas de fabricación.

El trabajo de investigación de Jacqlyn, Jonatan (2012), sobre el diseño de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP), fue presentado para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Química (Tecnología de Gas). El autor menciona que el gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible común que se utiliza para uso doméstico, industrial y electrodomés-

ticos comerciales en Malasia. Los hogares en Malasia obtienen cilindros de GLP en varios tamaños ofrecidos por el proveedor, pero la mayoría de ellos utilizan cilindros de 14 kg. Generalmente, el GLP está compuesto de gases volátiles de bajo punto de ebullición: etano, propano, propeno, isobutano, nbutano, but-1-eno, isobuteno, trans-2-buteno, cis-2-buteno, y también iso-pentano y npentano debido a la disponibilidad de componentes de mayor punto de ebullición. Cuando se utiliza GLP, los componentes de bajo punto de ebullición se evaporarán y los componentes de alto punto de ebullición permanecerán en el cilindro. La investigación tiene como objetivo diseñar una instrumentación exploratoria para el muestreo de GLP líquido bajo presión, para explorar la composición del GLP líquido en el cilindro de GLP utilizado en Malasia y concluya si parte del producto podría permanecer en el cilindro como componente líquido después de que se utilicen los volátiles. Cuando la disponibilidad de componentes de alto punto de ebullición que a su vez permanecerá en el cilindro después de que esté vacío de componentes de bajo punto de ebullición. La investigación tiene como objetivo recomendar una nueva idea para el diseño de cilindros de GLP con mayor eficiencia energética. La primera etapa de la investigación fue diseñar la instrumentación exploratoria fácil y segura para GLP líquido. Muestrear bajo presión y tomar una muestra. Entonces, la segunda etapa es determinar la composición de GLP utilizando la columna de cromatografía de gases (GC) disponible en Laboratorio FKKSA. La composición analizada y el tiempo de retención luego se compararon con la referencia para cada una de las sustancias esperadas que existan en las mezclas de GLP. La tercera etapa es proponer un nuevo diseño de cilindro de GLP basado en la existencia de líquido. GLP componente en el cilindro de GLP. El diseño se propone en base a la existencia del GLP líquido en cilindro de GLP agotado en Malasia. La selección del

cilindro de GLP se basa en los tipos de aparatos. El uso común del cilindro de gas en los hogares es C14. El cilindro de GLP está hecho de acero que puede soportar la presión interna de GLP. F14 se diferencia de los otros tipos porque se utiliza como combustible para carretillas elevadoras. Camiones, así como el sistema de extracción de combustible. F14 tiene la modificación agregando tubos a la válvula para la máxima utilización de GLP en estado líquido.

Con este trabajo se pudo conocer cuál es la diferencia interna entre un tanque del tipo fijo y uno del tipo transportable, como deben ubicarse internamente las válvulas de tipo transportable para que funcionen correctamente, la carga en los tanques transportables se realiza en posición vertical pero va montada en la maquina en posición horizontal, por este motivo es necesario conocer la posición correcta de cada válvula, en el caso de la válvula de servicio, este tiene que suministrar el GLP en estado líquido en su totalidad, la válvula de alivio y el mecanismo de medidor deben funcionar correctamente.

El trabajo de investigación de Nadia Soledad Sorzoli (2018), sobre relevamiento en seguridad e higiene para el proceso de fabricación de tanques recibidores de gas de una pequeña industria metalúrgica, fue presentado para optar la Especialización en Seguridad, Higiene y Protección Ambiental Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina. La autora menciona que sin importar el tamaño de la empresa y cantidad de empleados que posea, el empleador es responsable de la salud y la seguridad en su negocio, tomando las precauciones adecuadas para eliminar o reducir los riesgos y peligros en el lugar de trabajo y proporcionar un entorno seguro. Dentro de los diferentes sectores de la industria, el sector del metal y la maquinaria es un eslabón crucial en la cadena de suministro para la industria en general, ya que

produce componentes terminados y productos intermedios que son insumos para otras áreas. Entre 2004-2015 se evidenció un promedio de 12.772 accidentes denunciados ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en un grupo de varios rubros dentro del cual se incluye al metalmecánico. Es así, que considerando la situación existente de siniestralidad y en búsqueda de afrontar los riesgos y poder cumplir con las prescripciones legales, es importante identificar las condiciones inseguras en el lugar de trabajo para luego poder recomendar las modificaciones pertinentes. Para este caso en particular y en vistas de contribuir en la temática, se plantea el análisis del caso específico de una pequeña industria metalúrgica familiar. El objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento en materia de seguridad e higiene para el proceso de fabricación de tanques de gas de la mencionada empresa. A partir de los riesgos encontrados, se proponen acciones correctivas. En relación al alcance de éste, el mismo es aplicable únicamente a la empresa analizada, pero da un panorama general de los riesgos asociados a las empresas del mismo rubro y similares características. Como resultado de las visitas realizadas a la empresa, se observó que en todos los puestos dentro de la tarea de fabricación de tubos de gas existen riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales. Dentro de una mirada más general, se distinguió que en los puestos de trabajo con grandes máquinas (balancín, prensa, máquina de corte) resultaron más relevantes los accidentes, mientras que, en las tareas con contacto con algún tipo de sustancia (tarea de lavado y soldado), los riesgos de contraer enfermedades profesionales resultaron ser más notables. Algunas medidas correctivas son de carácter más simple, como es el caso de colocación de cartelería, encadenado de tubos de gas para soldadura y adecuaciones administrativas. Por el contrario, algunas adecuaciones como a las máquinas o sistemas de ventilación requieren una mayor inversión,

aunque los beneficios en seguridad y salud a largo plazo serían notables. Cabe subrayar finalmente el rol del profesional en Seguridad e Higiene como mediador imparcial de servicios de seguridad y salud en el lugar de trabajo. El mismo está igualmente del lado del empleador y del trabajador en el desempeño de sus funciones; con el objetivo principal de lograr un lugar de trabajo seguro y saludable, buscando que ambos lados logren beneficiarse.

Este trabajo nos demuestra la importancia de conocer cuáles son las etapas donde se dan los mayores riesgos y cuáles son los cuidados de higiene a tener en cuenta.

El trabajo de investigación de Diego Fernando Venegas Vásconez (2018), sobre el riesgo en el almacenamiento de GLP en el Ecuador, fue presentado a la Universidad Internacional del Ecuador, Guayaquil. El autor menciona que el manejo y utilización del GLP genera riesgos hacia las personas y edificaciones que se encuentran en sus cercanías, los cuales no pueden ser eliminados, pero si pueden ser minimizados, si se lo manipula de forma técnica. El trabajo muestra algunos de los problemas de seguridad más recurrentes que existen en el almacenamiento del GLP. También se muestran algunas de las obligaciones establecidas en la Norma Técnica INEN 2260:2010 para las instalaciones de este combustible, y como son acatadas por los involucrados en la seguridad de estos sistemas para beneficio de la ciudadanía. El almacenamiento del GLP es la parte más sensible, al momento de hacer un análisis de seguridad en un sistema que utilice este combustible. Todo esfuerzo realizado por minimizar los riesgos y precautelar la integridad de las personas y las edificaciones vale la pena hacerlo, por ello es necesaria la inspección y el mantenimiento en las instalaciones de un combustible. Hay que tomar en cuenta que las recomendaciones y limitaciones establecidas en Normas técnicas son las mínimas exigidas, así que lo realizado por encima de estos lineamientos en pro de la

seguridad siempre va a ser bien recibido. A partir de la segunda revisión de la Norma Técnica en 2010, y gracias al trabajo de la Autoridad Competente en Ecuador, por su trabajo de supervisión, inspección y registro, la seguridad de las instalaciones de GLP ha mejorado ostensiblemente en el país.

Este trabajo nos demuestra la importancia de la correcta manipulación de los tanques, a fin de precautelar la integridad de los trabajadores.

El trabajo de investigación de Luis Manuel Ortega Delgado (2015) sobre el análisis y diseño de recipientes a presión para el almacenamiento de GLP, fue presentado a la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Ingeniería Física para optar el Título de Ingeniero Físico.

El autor presenta de una manera completa, detallada y comprensible como realizar el análisis y diseño de un recipiente a presión para el almacenaje del Gas Licuado de Petróleo, bajo las normas del código ASME, sección VIII División I, referente a la fabricación de recipientes a presión. Para la realización de este informe fue necesario abordar conceptos teóricos importantes como definir qué es un recipiente a presión, su clasificación y uso dentro de la industria. Además, se menciona la importancia del código ASME en la fabricación de recipientes a presión. En primer lugar, se trabajó con la memoria de cálculo requerida para el recipiente a presión con el fin de determinar el diseño óptimo del recipiente en base a los requerimientos del fluido a almacenar y la presión a la que debe ser manejado tomando en consideración 2 materiales y eligiéndose el más adecuado. En segundo lugar, se realizó el análisis de los huecos requeridos en el recipiente, y se verificó si se requería o no de refuerzos adicionales. Además, se realizó el cálculo y selección de los componentes adicionales que constituyen el recipiente a presión; como son

el manhole (entrada de hombre), orejas de izaje, accesorios (boquillas, válvulas, etc.). Finalmente, se determinó el tipo de soldadura a usar en el recipiente, el tipo de pintura a utilizar, y se determinaron las pruebas pertinentes para verificar la efectividad del recipiente.

Con este trabajo se tuvo un panorama general sobre cómo se deben diseñar los recipientes a presión y saber que el único camino correcto es adoptando una norma de fabricación para el tipo de producto, en este caso, la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SESH/SCFI-2010, que es la norma para recipientes a presión del tipo transportable.

2.2 BASES TEÓRICAS

La fabricación de un producto existente son hechas cumpliendo normas nacionales o internacionales por la seguridad que requieren todo producto fabricado, las normas de fabricación son hechas por grupos de personas agremiadas y en común acuerdo con los materiales, implementos y procedimientos necesarios para que un producto sea seguro, en la fabricación de un producto nuevo como en nuestro caso, tantos los materiales y métodos de pruebas se deben ajustar a una norma adoptada para certificar la seguridad y calidad del producto.

En cuanto a la materia prima: basándonos en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SESH/SCFI-2010, el material de construcción del tanque se encuentra especificado en el numeral 6 de dicha norma.

En cuanto a los métodos de pruebas se tiene:

Pruebas de tensión y doblaje, numeral 6.6.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SESH/SCFI-2010

Prueba hidráulica

Prueba Neumática

Prueba de fugas

2.2.1 MATERIA PRIMA

El cuerpo y las partes de la válvula que están o puedan estar en contacto con el GLP deben ser de material metálico, a excepción de los empaques o sellos y el cuerpo del obturador de la válvula de seguridad.

El material del cuerpo y componentes metálicos que estén en contacto con el GLP, deben ser de latón, bronce u otro material que tenga un punto de fusión no menor a 1 089 K (816°C). Esto último debe comprobarse a través de un certificado de calidad de la composición química y propiedades físicas del material.

El material de la válvula debe ser resistente a la corrosión galvánica entre sus componentes, cilindro, el regulador y las conexiones (manguera flexible o tubería de cobre). Asimismo, sus partes en contacto normal con el GLP deben resistir a la acción de éste, considerando la posibilidad de que contenga ácido sulfhídrico o sosa (soda) cáustica. El material debe resistir también ambientes tropicales, ácidos, básicos y oxidantes.

Los empaques o sellos internos utilizados en la válvula, no deben estar sujetos a la restricción del punto de fusión indicada en 6.1.2, pero deben ser adecuados para estar en contacto con GLP.

El material del cuerpo del obturador de la válvula de seguridad puede tener un valor de temperatura de fusión menor al indicado en 6.1.2.

2.2.2 FABRICACIÓN DE TANQUES PARA GLP

La fabricación de cilindros para GLP consta de seis subprocesos en línea y de un proceso de ensamble. Para la fabricación de cada una de las partes se tienen en cuenta los siguientes procesos: cortado de la lámina: consiste en tomar la

materia prima (lámina) recibida en rollos o en hojas, y cortarlas de acuerdo a las dimensiones de los componentes que integran el cilindro. Luego de este proceso, se separan las partes para ser llevadas cada una a su línea de producción. El troquelado: consiste en el corte mecánico de formas con geometría diversa sobre una lámina de acero o cualquier otro material. El embutido: es una operación de formado de láminas metálicas que se utiliza para hacer piezas de forma acopada, se realiza colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un dado y empujando el metal hacia la cavidad de éste con un punzón. La forma debe aplanarse contra el dado por un sujetador de formas. Rolado, que consiste en enrollar una lámina de acero, mediante presión mecánica con cilindros. Luego la soldadura que consiste en la unión mediante la fusión de un elemento con otro, utilizando un material de aporte. Una vez terminada la fabricación de las partes, estas se ensamblan para conformar el cilindro. Posteriormente se llevan a cabo los siguientes procesos: tratamiento térmico para alivio de tensiones residuales que consiste en calentar uniformemente el cilindro hasta una temperatura no superior al punto crítico del acero y posteriormente dejar enfriar lentamente. Tarado: procedimiento mediante el cual se determina el peso del cilindro vacío y con válvula. Pintura: recubrimiento que se le aplica a la superficie del cilindro para proporcionar protección contra la corrosión y mejorar su aspecto. Valvulado: procedimiento mediante el cual se instala la válvula al cilindro. Prueba neumática: este procedimiento permite someter el cilindro a alta presión llenando el cilindro de aire con el propósito de determinar fugas. Una vez realizados estos procesos el cilindro es almacenado. Estudio de riesgos de suministro de GNV y fabricación y mantenimiento de cilindros de GLP y tanques estacionarios de GLP

2.2.3 MANTENIMIENTO DE CILINDROS

Para el mantenimiento se debe realizar limpieza y pintura de protección contra la corrosión en caso de ser necesario, cambio de base y/o cuello, no se debe realizar cambios al cuerpo del recipiente. Cada vez que se realice mantenimiento a un cilindro se debe cambiar la válvula por una nueva, realizar una prueba hidrostática y neumática simple y marcar el recipiente con nueva etiqueta en el cilindro. Ministerio de Minas y Energía - Colombia

2.2.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD

Prueba hidrostática: Procedimiento mediante el cual se somete el cilindro a alta presión llenando el cilindro de agua con el propósito de determinar fugas y verificar la resistencia mecánica del cilindro. Estudio de riesgos de suministro de GNV y fabricación y mantenimiento de cilindros de GLP y tanques estacionarios de GLP.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Gas Licuado de Petróleo: es un combustible que proporciona energía a múltiples equipos y maquinarias que se utilizan en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Propiedades físicas: son aquellas cualidades observables y medibles que no alteran la composición del compuesto.

Propiedades químicas: las propiedades químicas de los metales están determinados por los electrones de valencia y por su electronegatividad.

Maquinarias impulsadas por GLP: montacargas o vehículos impulsados por GLP almacenado en un pequeño tanque, ubicado en la parte posterior de los mismos.

Tanques para Gas Licuado de Petróleo: recipiente de

acero, fabricado para contener gas licuado de petróleo para dar energía a maquinarias.

Cilindro: recipiente metálico con cordones de soldadura, hermético, recargable, fabricado para contener GLP, que por su dimensión puede manejarse manualmente.

Válvula: dispositivo mecánico empleado para graduar o interrumpir el flujo de gas contenido en un cilindro. Integra en su cuerpo una válvula de carga y un dispositivo de alivio de presión.

Proceso de fabricación: conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas a fin de conseguir el producto final.

Prueba hidrostática: prueba de presión del cilindro para verificar su resistencia

contra rupturas o deformaciones no deseadas. Aumentando la presión hidráulica en el cilindro en forma gradual y constante hasta alcanzar la presión de prueba, por lo menos 1,5 veces la presión de trabajo. La presión de prueba del cilindro deberá mantenerse por lo menos 30 segundos a fin de determinar que no se producen pérdidas.

Producto: para el presente Reglamento Técnico, se considera producto a los cilindros sometidos a alta presión, contemplados en el campo de aplicación del presente documento, que están listos para ser comercializados y entregados a la usuaria o usuario, en su forma de presentación definitiva.

Resistencia al contacto con fuego: la finalidad del ensayo contra incendio es demostrar que los cilindros terminados, con el sistema de protección contra incendio (válvula, dispositivos de alivio de presión, aislamiento térmico integral) especificado en el diseño, no presentarán rotura cuando se los ensaye bajo las situaciones de incendio especificadas.

2.4 HIPÓTESIS

La fabricación de tanques de GLP con procesos automatizados utilizados en maquinarias mejorará la productividad en cuanto a seguridad, tiempo y costo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO GLP CONTENIDO EN LOS TANQUES

El Gas Licuado de Petróleo es una mezcla de propano 60% y el butano 40% aproximadamente, incoloro e inodoro, el propano suele obtenerse del gas natural o de los gases de los procesos de “cracking” que es un proceso en el que se quiebran las moléculas de un compuesto produciendo un compuesto más simple, se realizan en las instalaciones petroquímicas, tiene el punto de ebullición más bajo que el butano y de mayor valor energético. El butano se encuentra presente en el gas natural y en el petróleo del cual se obtiene por destilación fraccionada.

Con relación a las propiedades del GLP, se puede decir que es un combustible limpio, no es tóxico, pero puede provocar asfixia, puede ocasionar irritaciones en contacto con la piel y con los ojos, es altamente inflamable, su combustión es muy rápida generando altas temperaturas, está compuesto, mayoritariamente, por propano y butano, se licua a bajas presiones entre 60 y 120 psi aproximadamente, dependiendo de la mezcla propano – butano, posee una gran capacidad de expansión, de estado líquido a gaseoso aumenta su volumen 270 veces aproximadamente, en estado gaseoso, es más pesado que el aire, por ello, en caso de fugas tiende a ubicarse o depositarse en lugares bajos y en estado líquido el GLP es más liviano que el agua.

El GLP es un combustible que en determinados porcentajes con el aire forma una mezcla explosiva, presentando un

límite de inflamabilidad para el propano entre 2,15 y 9,60% de gas en aire, y para el butano, entre 1,55 y 8,60% de gas en aire.

El GLP producido de los líquidos de gas natural o de gases de refinería es incoloro e inodoro, por lo que para percibir su presencia en el ambiente se le añade un químico especial “agente odorante” denominado mercaptano.

	Propano Comercial	Butano Comercial
Presión de vapor en kPa (presión absoluta) a:		
20°C	1.000	220
40°C	1.570	360
45°C	1.760	385
55°C	2.170	580
Peso específico	0,504	0,582
Punto de ebullición inicial a 1,00 atm de presión, °C	- 42	- 9
Peso por metro cúbico de líquido a 15,56°C, kg	504	582
Calor específico del líquido, kilojoules por kilogramo, a 15,56°C	1,464	1,276
Metros cúbicos de vapor por litro de líquido a 15,56°C	0,271	0,235
Metros cúbicos de vapor por kilogramo de líquido a 15,56°C	0,539	0,410
Peso específico del vapor (aire = 1) a 15,56°C	1,50	2,01
Temperatura de ignición en aire, °C	493-549	482-538
Temperatura máxima de llama en aire, °C	1.980	2.008
Límites de inflamabilidad en aire, % de vapor en la mezcla aire-gas:		
Inferior	2,15	1,55
Superior	9,60	8,60
Calor latente de vaporización en el punto de ebullición:		
Kilojoules por kilogramo	428	388
Kilojoules por litro	216	226
Cantidad de calor total luego de la vaporización:		
Kilojoules por metro cúbico	92.430	121.280
Kilojoules por kilogramo	49.920	49.140
Kilojoules por litro	25.140	28.100

Tabla 2. Propiedades aproximadas del GLP (unidades métricas). Fuente: Código del Gas Licuado de Petróleo. NFPA 58 – Edición 2004.

4.1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

El identificador SAC es Gas Licuado del Petróleo. Se pueden utilizar otros medios de identificación como Gas LP, LPG. El mismo es utilizado principalmente como combustible doméstico para la cocción de alimentos y calentamiento de agua. También puede usarse como combustible de hornos, secadores y calderas de diferentes tipos de industrias, en motores de combustión interna y en turbinas de gas para generación de energía eléctrica.

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

En la tabla 2 se detalla la identificación del peligro.

Peligros	Clasificación SAC	Indicación de peligro
Físicos	Gases inflamables, categoría 1A.	H220 Gas extremadamente inflamable.
	Gases a presión, categoría gas licuado.	H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
Para la salud	Mutagenicidad en células germinales, categoría 2.	H341 Susceptible de provocar defectos genéticos por inhalación.
	Carcinogenicidad, categoría 2.	H351 Susceptible de provocar cáncer por inhalación.
Para el medio ambiente	No clasificable	No aplica

Tabla 3. Identificación del peligro o peligros. Fuente: Hoja de Datos de Seguridad Gas Licuado del Petróleo HDS-PEMEX-TRI-SAC. Año 2015.

ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS DEL SAC

Fig. 1. Pictograma. Palabra de advertencia: Peligro

4.1.2.1 CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención: (H220) P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. (H341/H351) P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 Utilizar guantes, ropa de protección para la piel, equipo de protección para los ojos y zapatos de seguridad con suela antiderrapante y casquillo de acero.

Intervención: (H220) P377 Fuga de gas inflamado: No

apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. P381 En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. (H341/H351) P308+P313 en caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Almacenamiento: (H220) P403 almacenar en un lugar bien ventilado. (H280) P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. (H341/H351) P405 Guardar bajo llave.

Eliminación: (H341/H351) P501 Eliminar el contenido o recipiente como residuo peligroso conforme a la reglamentación local vigente.

Otros peligros que no figuren en la clasificación: Puede provocar dificultades respiratorias si se inhala (asfixiante simple).

4.1.3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Su nombre común es Gas Licuado de Petróleo conocido comúnmente por las siglas LPG.

Nombre químico	Número CAS	Concentración	Otros identificadores únicos
Gas Licuado de petróleo	68476-85-7	100,0%	Número Índice 649-202-00-6 Número Comunidad Europea 270-704-2

Tabla 4. Identificación química Fuente: Hoja de Datos de Seguridad Gas Licuado del Petróleo HDS-PEMEX-TRISAC. Año 2015.

Sus componentes se detallan en la tabla 5.

Etano	74-84-0	2,50% volumen máximo	Número Comunidad Europea 200-814-8
Propano	74-98-6	60,00% volumen mínimo	Número Comunidad Europea 200-827-9
Butanos	106-97-8 75-28-5	40,00% volumen máximo	Número Comunidad Europea 203-448-7, 200-857-2
Pentano y más pesados	109-66-0	2,00% volumen máximo	Número Comunidad Europea 203-692-4

Tabla 5. Componentes. Fuente: Hoja de Datos de Seguridad Gas Licuado del Petróleo HDS-PEMEX-TRI-SAC. Año 2015.

Contiene impurezas y aditivos estabilizadores como el Etil-mercaptano (odorizante) 0,0017-0,0028 ppm y Azufre total 140 máximo ppm.

4.1.4 DESCONTAMINACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

4.1.4.1 INHALACIÓN

Se recomienda retirar a la víctima lejos de la fuente de exposición, donde pueda respirar aire fresco. Si la víctima no respira, se inicia de inmediato la reanimación o respiración artificial.

4.1.4.2 VÍA CUTÁNEA

Se debe rociar o empapar el área afectada con agua tibia o corriente. No utilizar agua caliente. Se debe extraer la ropa y los zapatos impregnados posteriormente solicitar atención médica inmediata.

4.1.4.3 VÍA OCULAR

Se debe aplicar de inmediato y con precaución agua tibia y buscar atención médica inmediata.

4.1.4.4 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS

La salpicadura de una fuga de gas licuado provoca congelamiento momentáneo, seguido de hinchazón y daño ocular, además de quemadura fría. Los efectos de una exposición prolongada pueden incluir: dolor de cabeza, náusea, vómito, tos, signos de depresión en el sistema nervioso central, dificultad al respirar, mareos, somnolencia y desorientación. En casos extremos pueden presentarse convulsiones, inconsciencia, incluso la muerte como resultado de la asfixia. En fase líquida puede ocasionar quemaduras por congelamiento. Crónico: Depresión del sistema nervioso central; sensibilizante cardiaco.

4.1.4.5 INDICACIONES SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Se debe retirar inmediatamente de la exposición, si presenta dificultad al respirar, personal calificado debe administrar oxígeno medicinal.

4.1.5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

4.1.5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS

Aplicar polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico) agua espreada en forma de neblina para dispersión y para enfriamiento de superficies calientes que puedan provocar re-ignición.

4.1.5.2 MEDIOS DE EXTINCIÓN NO APROPIADOS

No se recomienda utilizar dióxido de carbono (CO₂) y/o espuma química como métodos de extinción.

4.1.5.3 PELIGROS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO QUÍMICO

El Gas Licuado de Petróleo puede entrar en BLEVE (Explosión por Expansión de Vapor de Líquidos en Ebullición) en minutos, por lo que los principales peligros son: Fuego, radiación térmica del fuego, explosión y proyectiles.

4.1.5.4 MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBEN CONSIDERAR LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Mientras se observe el incendio, únicamente mantenerlo bajo control y en enfriamiento, sin sofocarlo o extinguirlo. Apague el fuego, solamente después de haber bloqueado la fuente de fuga y eliminar las fuentes de ignición, así como disparar la nube de vapores con agua espreada para enfriamiento o con vapor de agua. Utilizar equipo profesional completo de bombero y equipo de respiración autónomo.

Se debe evacuar al personal del área y ponga en acción el Plan de Emergencia. En caso de no tener un plan de emergencia a la mano, retírese de inmediato lo más posible del área contrario a la dirección del viento.

Posteriormente proceder a bloquear las válvulas que alimentan gas a la fuga y ejecute las instrucciones operacionales o desfuegos al quemador, mientras enfría con agua, tuberías y recipientes expuestos al calor (el fuego, incidiendo sobre tuberías y equipos, provoca presiones excesivas). No intente apagar el incendio sin antes bloquear la fuente de

fuga, ya que, si se apaga y sigue escapando gas, se forma una nube de vapores con gran potencial explosivo, lastimando al personal involucrado en las maniobras de ataque a la emergencia.

4.1.5.5 AVISO ADICIONAL

En la medida de lo posible, se recomienda mantener el área ventilada para disipación de los vapores de combustión y de remanente de producto. Contar con personal de operación, mantenimiento, seguridad y contra incendio altamente entrenado y equipado para atacar incendios o emergencias con simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla de agua de enfriamiento, rotura de manguera, rotura de ducto de transporte, etc.) y contra incendio.

integridad mecánica y eléctrica de las instalaciones esté en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento). Prevenir que se acumule en los drenajes y alcantarillas. Además de no intentar apagar el incendio sin antes bloquear la fuente de fuga, ya que, si se apaga y sigue escapando gas, se forma una nube de vapores con gran potencial explosivo. Pero deberá enfriar con agua rociada los equipos o instalaciones afectadas por el calor del incendio.

Se debe utilizar equipo profesional completo de bombero y equipo de respiración autónomo. En caso de derrame del producto líquido en cuerpos de agua, aisle el área y prevenga de fuego o explosión para los barcos y otras estructuras, tomando en cuenta la dirección del viento, hasta que el material se disperse completamente.

Fig. 3. Instalación típica para cilindros portátiles.